

HALIMA XUDOYBERDIYEVA SHE'RIYATIDA AYOL OBRAZINING BADIY TALQINI

Nasiba Kurbanbayeva

Alisher Navoiy nomidagi TDO'TAU doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645064>

Zamon va adabiyot munosabati murakkab muammodir. Chunki zamonning asosiy belgisi uning tinimsiz harakatdaligi, o'zgarib turishi bo'lsa, asl adabiyotning bosh xususiyati uning o'zi yaratilgan zamonga qaraganda ko'proq yashashga intilishidir.

Zamonda turib zamoni ko'rish qiyin, uning biror jihatini baholash esa yanada mushkul. Shuning uchun zamonaviy o'zbek adabiyoti, unga xos belgilar haqida gapirish g'oyat mas'uliyatlidir.

Adabiyotida ayol obrazining aks etishi, uning jamiyatdagi ijtimoiy mavqei u yashagan tarixiy davr bilan bevosita bog'liq bo'ladi. O'zbek adabiyotida ham ayollar obraziga murojaat qilish, ularning turfa qiyofalarini yaratish adabiyot yaralibdiki davom etib kelmoqda. Bu borada Halima Xudoyberdiyeva ijodi o'ziga xos o'rin tutadi. Shoir she'rlarida ayol qalbi, jasorati, matonatini tarannum etdi. Shuni aytish kerakki, Halima Xudoyberdiyevaning jozibasi sirtida emas, botinda, matn zamirida. Bu adabiyot namunalari osongina o'qilib ketilaveradigan asarlar sirasiga kirmaydi. Bu asarlar o'quvchidan muayyan hozirlikni, intellektual-ruhiy zo'riqishni talab etadi.

Sharq ayollarining o'ziga xosliklari ibo-hayosi, andishasi, or-nomusi, muloyimliklarida yaqqol namoyon bo'ladi. Aynan shu jihatlari bilan o'zbek ayoli G'arb ayollaridan keskin farq qiladi. Zero o'zbek ayolining kuragining singanini, yuragidagi yo'lbarsini uyg'otmaslikka intilishi ayolning ojizaligidan emas, balki kuchliligidan, matonatli ekanligidan dalolatdir. Halima Xudoyberdiyeva, nafaqat o'zining, balki butun o'zbek ayolining ruhiy holatini ushbu misralarda ifodalab bera olgan.

Sen so'rama, men ham aytmayin

Kuragimning singanini qars.

Shovqin solma men uyg'otmayin,

Yuragimda yotar bir yo'lbars.

Misradan misraga, so'zdan so'zga o'tgan sari lirik qahramon fikr-o'ylari chuqurroq ochila borgan va intonatsiya jihatdan yuqorilab boruvchi ohang yuzaga kelgan. Lirik qahramon tuyg'ulari darajama-daraja yuksalgan. Endi u ichida yongan o'tni sovutib yashashi, o'zini-o'zi ovutib yashashi kerak. Misralardan anglashiladigan jarayon aynan o'zbek ayolining his-tuyg'ulari, kechinmalarini yaqqol ifodalab bergan, desak mubolag'a bo'lmaydi.

Baland bir o't yongan ichimni
Men sovutib yashashim kerak.
O'z-o'zimga sarflab kuchimni,
Men ovutib yashashim kerak.

Keyingi misralarda esa shoira tasavvurni umumlashtiradi. Ohang birmuncha barqarorlashadi. Shoira o'zbek ayolining chiroyli portretini yaratadi. Ichida yo'lbars o'kirsa ham sirtidan jilmayish aynan o'zbek ayoliga xos xusiyatlardan. Quyidagi misralar ayol psixologik holatiga oydinlik kiritadi.

Ayol o'tib borar... sho'x yurib,
Shamollarda soch yoygan ayol.
Ich-ichida yo'lbars o'kirib,
Sirtidan mayin jilmaygan ayol.
Sen so'rama, men ham aytmayin...

Umuman, shoiraning "Aol o'tib borar" she'rida ruhiy kechinma uzviy tarzda kuchayadi. Unda misralararo, tushunchalararo va bandlararo mantiqiy rishta vujudga keladi. Ijodkorning ayol mavzusini turli-tuman, rang-barang shakllarda ifoda etganligini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Darhaqiqat, shoira ijodi kitobxonni o'ylashga chorlayveradi. Ruhiy olam haqida, inson ichki tuyg'usi, kechinmalario'ziga xos tarzda bo'y ko'rsatadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, Halima Xudoyberdiyeva shunchaki she'riy satrlar muallifi emas. U asl shoira, Qodir Egam diliga ezgu amallar joylagan, ko'ngliga solgan chinakam so'z ustasi. Deyarli barcha she'rlaridagi so'zlar o'quvchining ongi-shuuridan holi olamga mansub emas. O'zimiz har kuni kundalik suhbatlarda qo'llaydigan so'zlar. Lekin, hayratlanarli tomoni shundaki, ular shoiraning g'oyalari va tuyg'ularini aks ettirish jarayonida sehrli salohiyat kasb etadi. Shundoqqina ko'z oldimizda teran, serqatlam ma'noli, sershoh tuyg'ular musiqasini kashf etuvchi go'zallik timsoli bo'lib qoladi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xudoyberdiyeva H. Saylanma 1-jild. Toshkent. G'afur G'ulom. 2018.
2. Normatov U. Ijod sehri. Toshkent. Sharq. 2007.
3. Jabborov N. Zamon. Mezon. She'riyat. Toshkent. G'afur G'ulom. 2015.
4. Yo'ldoshev Qozoqboy. Yoniq so'z. Toshkent. Yangi asr avlodi. 2006